

A.A. XALMIRZAEV,
O'zbekiston Milliy universiteti
g.f.n., dotsent

F.A. XAMIDOVA,
O'zbekiston Milliy universiteti, magistrant

O'ZBEKISTONDA YOSH MUTAXASSISLAR MALAKASI VA KO'NIKMALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI OSHIRISHNING ASOSIYO'NALISHLARI

Xalqaro raqobatning keskinlashuvi, globallashtirish jarayonlari va erkin mehnat bozori sharoitida kompaniyalar mahalliy va xalqaro miqyosda qattiq raqobat kurashiga duch kelmoqda. Zamonaviy kompetensiyalarga talabning ortishi kuzatilmoqda. Korxonalarni raqobatbardoshligi yuqori malakali va moslashuvchan xodimlar orqali ta'minlanmoqda. Mehnat bozorida ilgari talab qilingan kompetensiyalarning eskirishi, yangilariga bo'lgan talablarni oshirish xodimlarning o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish va mehnat bozorida ularga bo'lgan yuqori talabni saqlab qolish imkonini beradi.

Zamonaviy tashkilotlar duch keladigan muammolar texnologiya rivojlanishi, global bozorlar kengayishi va yangi biznes modellari paydo bo'lishi bilan doimiy ravishda o'sib bormoqda. Kompetensiyalarga bo'lgan talablarni oshirish o'sib borayotgan qiyinchiliklarni yengish va samarali ishlashni ta'minlash zaruratiga aylanmoqda.

Ijtimoiy o'zgarishlar va jamiyatning rivojlanishi natijasida zamonaviy jamiyat ko'proq ma'lumotga va muloqotga boy bo'ldi. Natijada, xodimlarning maqsadlari va ehtiyojlari ham o'zgaradi. Kompetensiya talablarini oshirish ushbu o'zgaruvchan ehtiyojlarni qondirish, hayot sifatini yaxshilash, shaxsiy va kasbiy o'sishni ta'minlashga imkon beradi.

Kompetensiyalarga bo'lgan talablarni oshirish xodimlarni doimiy ravishda o'rganishga va bilimlarini kengaytirishga undaydi. Bu jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishga, shuningdek, yangi g'oyalar, innovatsiyalarni qabul qilish va yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi.

Umuman olganda, kompetensiyalarga bo'lgan talablarni oshirish zamonaviy muammolarga moslashish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va tez o'zgaruvchan dunyoda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zarur qadamdir. Bu doimo o'z-o'zini o'rganishni, o'zgarishlarga tayyorlikni, yangi ko'nikma va qobiliyatlarni jadal rivojlantirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiyalar, ko'nikmalar, yo'nalishlar, talablar, texnologik

taraqqiyot, raqamli transformatsiya, xalqaro raqobat, mehnat bozori talablarining o'zgarishi, ishning qiyinchiliklari va murakkabligi, ijtimoiy o'zgarishlar, jamiyat rivojlanishi, bilimlarni yangilash, moslashish, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish.

Maqolaning maqsadi yosh mutaxassislarning malakasi va ko'nikmalarini oshirishning asosiy yo'nalishlarini o'rganish va taqdim etish, shuningdek texnologik taraqqiyot va raqamli transformatsiya, xalqaro raqobat, mehnat bozoridagi o'zgarishlar, bandlikning o'sib borayotgan muammolari va murakkabligi, ijtimoiy o'zgarishlar va jamiyatning rivojlanishi, bilimlarni yangilash va ufqlarini kengaytirish sharoitida ularga qo'yiladigan talablarni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Asosiy qism: O'zbekiston mehnat bozorini rivojlanishi yangi kompetensiyalar talab qilinadigan bir qancha asosiy yo'nalishlar mavjudligini ko'rsatmoqda (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Yangi kasb egalariga qo'yiladigan kompetensiya talablari

Yangi kasblar	Ko'nikmalar va malakalar
Blokcheyn yaratuvchisi	Dasturlash tillarini bilish, kriptografiya qobiliyatlari, tarmoqnitushunish, xavfsizlik va audit tamoyillarini bilish
Raqamli marketolog	Turli reklama kanallari, SEO bilimi, maqsadli reklama, tahlil kopirayter va boshqa raqamli marketing vositalari bilan ishlash qobiliyati
UX/UI dizayneri	Interfeys dizaynini yaratish ko'nikmalari, foydalanuvchi tajribasini tushunish, grafik dizayn asoslarini bilish, grafik muharrirlar bilan ishlash qobiliyati
IT-yollovchi	Xodimlarni tanlash asoslarini bilish, nomzodlar bilan muloqot qilish qobiliyati, IT sohasining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish, nomzodlarning malakasi va ko'nikmalarini baholash qobiliyati
Yangi kasblar	Ko'nikmalar va malakalar
Kiberxavfsizlikmenejeri	Axborot tizimlarining ishlash tamoyillarini bilish, axborot xavfsizligi asoslarini tushunish, kriptografiya va axborot xavfsizligini bilish, hujumlarni aniqlash va oldini olish tizimlari bilan ishlash ko'nikmalari.

Ma'lumotlar tahlilchisi (Data scientist)	Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash qobiliyati, statistika va mashinani o'rganish (ML) bilimi, modellar yaratish va prognoz qilish qobiliyati
VR/AR yaratuvchisi	Dasturlash tillarini bilish, 3D grafika va animatsiya bilan ishlash tajribasi, ixtisoslashtirilgan uskunalar bilan ishlash ko'nikmalari, virtualva to'ldirilgan realliklarni yaratish tamoyillarini tushunish
Bioinformatika mutaxassisi	Ixtisoslashgan ma'lumotlar bazalari va dasturlari bilan ishlash qobiliyati, biologiya va biokimyo asoslarini bilish, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish ko'nikmalari, biologik jarayonlarni modellashtirish tamoyillarini tushunish
Sun'iy intellekt (AI) bo'yicha mutaxassis	Mashinani o'rganish (ML) va sun'iy intellekt (AI) asoslarini tushunish, dasturlash va ma'lumotlarni tahlil qilish ko'nikmalari, ilmiy tadqiqot qilish qobiliyati, matematik va statistik usullarni bilish
5G muhandisi	Mobil aloqa texnologiyalari bo'yicha bilim, tarmoqlarni loyihalash va sozlash bo'yicha ko'nikmalar, 5G standartlarini tushunish, ma'lumotlarni uzatish uchun protokollar va uskunalarni bilish

1- jadval ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, texnologiya va IT sohasida paydo bo'layotgan yangi kasblar mutaxassislardan turli malaka va ko'nikmalarni talab qiladi. Jadvalda yangi kompetensiyalarni talab qiladigan bir nechta asosiy yo'nalishlar keltirilgan. Umuman olganda, IT sohasidagi yangi kasblar: dasturlash, marketing, dizayn, nomzodlarni tanlash va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi turli sohalarida chuqurbilimlarni talab qiladi.

Mutaxassislar, shuningdek, kibernetika, virtual voqelikni yaratish bo'yicha yuqori malakaga ega bo'lishi kerak, yani ular tegishli dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, kompyuter grafikasi, interfeys dizayni va ishlashni optimallashtirish bo'yicha bilimlarga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, ular tez o'zgaruvchan texnologik muhitga moslasha olishlari va ushbu sohadagi so'nggi tendentsiyalarni kuzatib borishlari kerak.

Xalqaro aloqalarning rivojlanishi va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga chet tillarini biladigan va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalariga ega mutaxassislarga talab sezilarli darajada oshmoqda. Shu kabi yangi kompetensiyalarni talab qilayotgan yo'nalishlar bo'yicha investitsiyalar tarkibi o'zgarib bormoqda (2- jadvalga qarang).

2-jadval

Investitsiyalarning ayrim fondlar turlari bo'yicha tarkibi (mlrd. so`mda)³⁶

Fondlar	2020	2021	2022
AKT uskunalari	7347,0	5325,6	5199,7

Komyuter dasturiy ta'minoti va ma'lumotlar bazalari	25,2	98,6	154,9
Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar	86,5	30,8	210,7
Intellectual mulk mahsulotlari	229,0	292,3	1169,0
Jami	210195,1	239552,6	266240,0

2- jadval ma'lumotlariga ko'ra, investitsiyalarning umumiy hajmi 2021-yilda 14,4 foizga 2022-yilda esa 2021-yilga nisbatan 11,1 foizga o'sdi. O'zbekistonda investitsiyalarning umumiy hajmi o'sib, tarkibi o'zgarib bormoqda. 2021 yilda AKT uskunalari va ilmiy tadqiqotlarga investitsiyalar kamaydi, ammo 2022 yilda bu ko'rsatkichlar tiklana boshladi. Shu bilan birga, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar bazalariva intellektual mulkka investitsiyalar ko'paymoqda.

Sanoatni rivojlantirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish dizayn, avtomatlashtirish, robototexnika, energiya samaradorligi va atrof-muhit xavfsizligi ko'nikmalariga ega malakali muhandis va texnik xodimlarni talab qiladi.

O'zbekiston sayyohlik industriyasini rivojlantirish va chet ellik sayyohlarni ko'proq jalb qilishni talab qilmoqda. Shu munosabat bilan mijozlarga xizmat ko'rsatish, gidlar, ekskursiyalarni tashkil etish va mehmonxonalarni boshqarish ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida katta salohiyatga ega. Ushbu tarmoqlarning rivojlanishi naslchilik, ishlab chiqarish texnologiyasi, logistikava oziq-ovqat mahsulotlarini sotish sohasida malakali mutaxassislarni talab qiladi.

Tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va innovatsion loyihalarni ishlab chiqish uchun sharoit yaratish biznesni rejalashtirish, marketing, moliya, risklarni boshqarish va g'oyalarni tijoratlashtirish bo'yicha malakaga ega mutaxassislarni talab qiladi.

Umuman olganda, O'zbekiston mehnat bozorini rivojlantirish strategiyasi moslashuvchan va raqobatbardosh mehnat bozorini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, unda yangi vakolatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish va fuqarolar hayotini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Yangi kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash sohasida quyidagi muammolar mavjud:

- An'anaviy ta'lim tizimlari ko'pincha texnologiyaning jadal rivojlanishi va mehnat bozorining o'zgaruvchan talablariga mos kelmaydi. O'quv dasturlari va usullari eskirgan yoki bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashga yetarlicha yo'naltirilgan deb aytishga xali vaqt bor;

- Yangi kompetensiyalarni o'rganish talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham bera oladigan tajribali, malakali va xorijiy tillarni

mukammal biladigan o'qituvchilarni talab qiladi. Bugungi kunda xususiy oliy ta'lim muassasalarining jadal ko'payishi bunday mutaxassislarni yetishmasligini ko'rsatmoqda;

- Oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt asosida o'qitishning yuqori narxi (asosan xususiy OTMlarda) yoki ba'zi mintaqalarda tegishli infratuzilmaning yetishmasligi tufayli yangi kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatlarini cheklashi mumkin;

- Xodimlar yangi kompetensiyalarni o'rganish yoki ushbu ko'nikmalar va ularning kelajakdagi bandligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni ko'rish zarurligini bilmasligi mumkin. Motivatsiyaning yetishmasligi yangi kompetensiyalarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin;

- Tez o'zgaruvchan dunyoda texnologiyalar va mehnat bozori talablari ham tez rivojlanmoqda. O'qitilgan mutaxassislar o'z malakalarining eskirishi muammosiga duch kelishlari mumkin va o'z bilim, ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab turishlari kerak;

- Yangi kompetensiyalarni muvaffaqiyatli rivojlantirish nazariy bilim va amaliy tajribani birlashtirishni talab qiladi. Biroq, ko'pincha ta'lim dasturlari amaliy mashg'ulotlar uchun yetarli imkoniyatlarni ta'minlamaydi, bu esa olingan vakolatlarni amalda qo'llashni qiyinlashtirishi mumkin.

Ushbu muammolar o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan dasturlarni yaratish kabi yangi kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashda tizimli o'zgarishlarni talab qiladi.

Yangi kompetensiyalarga ega bo'lgan malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash muammolarini bartaraf etish uchun quyidagi choralarni ko'rish tavsiya etiladi:

- O'quv dasturlarini, undagi dolzarb mavzular, o'qitishning eng yangi texnologiyalarni ko'rib chiqish va tubdan yangilash kerak. Ta'lim muassasalari moslashuvchan bo'lishi va mehnat bozori talablarining o'zgarishiga tezda javob berishi kerak;

- Talabalarga beriladigan amaliy tajriba orttirish va o'z bilimlarini real loyihalarda qo'llash imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu amaliyot, professional amaliyot, loyiha ishi yoki haqiqiy biznes bilan hamkorlikni o'z ichiga olishi mumkin;

- Ta'lim muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish ishlarini faollashtirishlari kerak. O'qituvchilar so'nggi tendensiyalardan xabardor bo'lishlari va o'z sohalarida amaliy tajribaga ega bo'lishlari kerak;

- Korxonalar va tashkilotlar bilan sheriklik aloqalarini o'rnatish ta'lim muassasalariga mehnat bozori talablarini yaxshiroq tushunishga va o'z dasturlarini ushbu talablarga moslashtirishga yordam beradi. Shuningdek, korxonalar talabalar uchun amaliyot o'tash imkoniyatlarini taqdim etishlari mumkin;

- Onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va boshqa raqamli ta'lim resurslarini yaratish yangi kompetensiyalarni o'rganishning mavjudligi va moslashuvchanligini sezilarli darajada oshirishi mumkin;

- Talabalarni yangi kompetensiyalarni o'rganish motivatsiyasini oshirish uchunrag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish kerak. Bunga stipendiyalar, tanlovlar, almashinuv dasturlari va talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun boshqa imkoniyatlar kirishi mumkin;

- Tez o'zgaruvchan dunyoda mutaxassislar o'z vakolatlarini doimiy ravishda yangilab turishlari kerak. Raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash xodimlarning ish faoliyati davomida doimiy jarayon bo'lishi kerak degan fikrga asoslanishi kerak;

- Ta'lim muassasalari, biznes hamjamiyati va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikni talab qiladi. Faqat barcha ishtirokchilarning o'zaro ta'siri malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning samarali tizimini yaratishga imkon beradi.⁴⁰

Muammoni tahlil qilish natijasida kelib chiqadigan asosiy xulosalar:

1. Texnologik taraqqiyot, globallashuv va mehnat bozorida o'zgarishlar tufayli kompetensiyalarga bo'lgan talablarni oshirish tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

2. O'z xodimlarining vakolatlariga qo'yiladigan talablarni oshiradigan kompaniyalar yanada raqobatbardosh va muvaffaqiyatli bo'lishadi.

3. Xodimlar talabni saqlab qolish va yangi sharoitlarga moslashish uchun o'z ko'nikma va malakalarini doimiy ravishda yangilab turishlari kerak.

4. Kompetensiya talablarining ortishi xodimlarga texnologiyalarni rivojlantirish va iqtisodiyotdagi o'zgarishlar bilan bog'liq vazifalar va muammolarning murakkabligini yengishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Токарева Ю. А. Управление профессиональными компетенциями: учебно-методическое пособие / Ю. А. Токарева, Е. О. Гаспарович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 327 с.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-formirovaniya-trebovaniy> -k-

kompetentsiyam-sotrudnika

3. <https://dop-mosreg.ru/trebovaniya-k-ocenke-kompetentnosti-i-podgotovki-personala/>
4. https://spravochnick.ru/upravlenie_personalom/trebovaniya_k_dolzhnosti_i_opredelenie_kompetency/
5. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>
6. <https://www.kaus-group.ru/knowledge/300-articles/category/certification/material/272/>